

УДК 336.717.9

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY EVALUATION OF JOINT-STOCK COMPANIES

©Курбаниязов Ш. К.

Ташкентский экономический университет
г.Ташкент, Узбекистан, betonshak@yahoo.com

©Kurbanyazov Sh.K.

Aspirant, Tashkent Economic University
Tashkent, Uzbekistan. betonshak@yahoo.com

Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы оценки эффективности деятельности акционерных предприятий (обществ), критерии и показатели эффективности и современные подходы, раскрыта сущность кластерного подхода и его значение в повышении эффективности производства.

Abstract. The article considers methodological approaches to efficiency assessment of joint-stock companies, criteria and performance indicators and modern approaches, reveals the essence of the cluster approach and its significance in increasing production efficiency.

Ключевые слова: эффективность производства, совокупная выручка, прибыль, предельный доход, предельные запреты, золотое правило, себестоимость, цена, кластер, кластерное производство.

Keywords: efficiency of production, total revenue, profit, marginal revenue, marginal prohibitions, golden rule, cost, price, cluster, cluster production.

В экономической литературе имеют место разные подходы к оценке конечных результатов работы акционерных предприятий. В этой связи целесообразно рассмотреть теоретико-методическую сущность определения эффективности деятельности акционерных предприятий.

Эффективность производства относится к разряду ключевых категорий рыночной экономики, хотя в этом есть разные подходы зарубежных ученых экономистов. Эффективность производства непосредственно связана с достижением конечной цели развития национальной экономики в целом и каждого акционерного предприятия в отдельности. Сущность повышения экономической эффективности производства состоит в том, что бы увеличивая экономические результаты на каждую единицу затрат достичь наибольшую результативность.

В условиях рыночной экономики эффективность производства определяется, в первую очередь, его финансовым состоянием, на наш взгляд, именно финансовое состояние акционерного предприятия наиболее полно характеризует его успех. А стабильность работы акционерных предприятий зачастую зависит от максимизации прибыли (дохода). Рост

соотношения дохода и вложений капитала становится реальной основой для повышения эффективности производства. Повышение эффективности производства всецело зависит от роста инвестиционного потенциала акционерного предприятия. Поэтому, критериями оценки служат финансовые коэффициенты, которые в конечном счете представляет конкурентоспособность акционерного предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве и оценивают в какой мере гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим экономическим отношениям.

Эффективность производства акционерного предприятия в условия рынка должна основываться на трех составляющих производства - основных фондах, оборотных средств и рабочей силы [1]. Рациональное использование этих ресурсов и составляет основу повышения эффективности производства.

В настоящее время большинство исследователей склонны при оценки эффективности производства использовать систему показателей. При этом, они предлагают учитывать показатели производственной, технической и коммерческой деятельности акционерных предприятий. На самом деле можно оценивать эффективность деятельности акционерного предприятия используя множество показателей.

При этом, трудно решить какой из этих показателей будет влиять в большей степени на эффективность деятельности акционерного предприятия. Кроме того, возможны затруднения с информацией, чтобы точно рассчитать затраты и издержки производства. А также, необходимо произвести анализ и выполнить большой объем экономических, технических и социальных расчетов. Здесь же необходимо учитывать и рисковый подход.

По этому, исходя из вышеизложенного, было бы целесообразно оценить эффективность деятельности акционерного предприятия на основе показателя максимизации прибыльности производства, что соответствует современному этапу развития рыночной экономики. Прибыль это единственный показатель, определяющий уровень доходности производства. Следует отметить, что при прежней плановой системе, показатель прибыльности производства всегда находился на заднем плане. Дело в том, что на все продукты и услуги государство устанавливал жесткие цены. Такой подход не стимулировал производителей на получение высокой прибыли. В результате повышались затраты на производство продукции. Кроме того, на выпуск необходимой продукции для страны дотировался государством. Все это снижает значение показателя прибыли. Теперь рыночная система полностью отвечает на такой подход. Акционерные предприятия как частные собственники сами распоряжаются своими ресурсами. И здесь в научном, да и в практическом плане возникает вопрос какой из экономических показателей для акционерного предприятия становится самый важный оценочный показатель деятельности предприятия. Если исходить из научной концепции «затраты-доходы» то таким показателем является валовая выручка, т.е. совокупный прибыль. Отсюда совокупный прибыль становится основным критерием эффективности производства.

Методика расчета определения валовой прибыли можно произвести следующим образом:

$$П = С * Q - Ц$$

где,

П - прибыль (совокупная выручка);

С - себестоимость единицы продукции;

Q - объем реализованной продукции

Ц - цена единицы продукции.

При определении прибыли и ее анализа необходимо произвести расчет при помощи коэффициентов прибыльности, к которым можно перечислить коэффициент рентабельности продаж, коэффициент доходности собственного капитала, коэффициент совокупного капитала, коэффициент доходности совокупных активов и коэффициент дисконтированный уровень доходности. Эти коэффициенты являются поправочными показателями расчета реальной, совокупной прибыли. Однако идеальной прибылью формируется на основе полной себестоимости, затраты добавленной стоимости и цены продажи товаров.

В современных условиях эффективность производства связан с предельными доходами, предельными затратами и конкурентными ценами на рынке.

Эффективность производства может быть при равных условиях предельного дохода, предельных затрат и конкурентной цены:

$$M_a = M_c = K_c$$

где,

M_a – предельный доход;

M_c – предельные затраты;

K_c – конкурентная цена

Или в место конкурентная цена проставить масштаб прибыли, то можно получить следующее уравнение, которое названа «золотой правилом» в экономической теории. Эту же уравнение сохранив, если перевести на дисконты, то можно получить следующее выражение

$$\Delta MR = \Delta MC = \Delta K_c.$$

Особое значение приобретает своевременная объективная оценка финансового состояния предприятий акционерной формы собственности, поскольку каждый собственник не должен пренебрегать потенциальными возможностями увеличения прибыли.

Финансовое положение - это понятие которое является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений акционерного предприятия и характеризуется размещением и использованием финансовых ресурсов и источников их формирования. Целями оценки финансового положения акционерного предприятия являются поиск резервов повышения рентабельности производства, уровень которого непосредственно зависит от объема чистой прибыли. Однако, следует отметить даже при хорошем финансовом положении эффективность производства может быть низкой. Причиной этому становится главным образом не включение в производственный процесс резервов предприятия. Поэтому акционерные предприятия ищут такой показатель, который бы аккумулировал в себе, с одной стороны зарубежный опыт, а с другой – особенности отечественной экономики.

Многие исследователи при оценке финансового положения рекомендуют Z-счет Э. Альтмана, который известен как модель, для определения, вероятности банкротства предприятия в краткосрочном периоде. Модель Э. Альтмана, характеризуется пятью коэффициентами (K_1 - K_5). Среди этих коэффициентов, K_1 -рентабельность активов, рассчитанная по балансовой прибыли и K_4 -рентабельность активов по нераспределенной прибыли. Известно, что в рыночной экономике показатель рентабельности рассчитывается

по восьмидесяти коэффициентам. Тем более модель Альтмана в целом характеризует экономический потенциал предприятия. Следует отметить, что в Узбекистане все созданные акционерные общества были по существу нерентабельны. Их было в 2000 году более 5,0 тысяч, а в настоящее время они сокращены до 700 единиц. У этих акционерных обществ высока была зона неопределенности. Поэтому модель Альтмана не учитывает ни динамической характер развития экономики Республики, ни особенности модели развития Узбекистана самое главное, предложенные индексы Альтмана не увязаны с повышением эффективности производства акционерных предприятий.

В условиях рыночного хозяйствования кластерный подход развитие экономики является важным направлением повышения эффективности деятельности акционерного предприятия.

Кластерный подход - это однородное объединение объектов в многомерном пространстве, по близости признаков и задач. Основными признаками кластерного подхода являются основные участники, технологические связи на основе взаимного партнерства, общность интересов, общность целей и региональные ограничения [2].

Разделение на кластеры и подходы к формированию кластерных акционерных предприятий и оценка потенциала и возможности улучшения деятельности включает следующее:

- развитие рыночной среды стимулирует предприятия снизить производственные затраты.
- обобщение экономических интересов и проявление корпоративной культуры среди участников кластерных структур;
- ввод в кластеризацию предприятий выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- обеспечение законности интересов предприятий выпускающих экспорт но-ориентированную продукцию [3].

Организация кластеризации требует участия ряд организационных структур, т. е. частного сектора, государства, торговых объединений, исследовательских и образовательных учреждений в процессе оценки эффективности должны быть полностью учтены. Оценка эффективности кооперационных связей должна быть направлена на прибыли снижение затрат, уменьшение потребности в инвестициях и т. д. На практике разработаны критерии и система показателей выражающих эффективность кластеризации, методы оценки эффективности промышленных кластеров, однако, на наш взгляд, формирование системы показателей определяющих оценку эффективности кластеров должна основываться на следующих принципах:

- показатели комплексной оценки эффектов – производственной деятельности должны соответствовать экономическим, социальным и экологическим критериям эффективности;
- показатели сформулированные для оценки эффективности кластеризации должны соответствовать не только одной отрасли, а также и для других производственных комплексов и отраслей.

Оценка эффективности кластерных производств включает следующие этапы:

1. Осуществить порядковый анализ для сбора необходимой информации и первичной обработки.

2. Подсчет сгруппированных показателей, соответствующих критериям эффективности и характеризующих производственную деятельность участников кластеризации.

3. Расчет темпов прироста показателей взятие с предыдущего этапа.

4. Формирования интегральных показателей производственной деятельности на основе агрегированных показателей эффективности, определить их приоритетность и последовательность с помощью участников кластерного производства. В современных условиях для решения задач стоящих перед кластеризацией требуется рассмотрение целесообразности формирования интегрированных структур ряд факторов, определяющих их эффективность.

Следует отметить, что несмотря на широкое распространение в Узбекистане кластерного подхода в акционерных предприятиях его уровень еще не отвечает предъявляемым требованиям.

В будущем развитие кластерного подхода в акционерных предприятиях будет зависеть от следующих направлений:

- развитие взаимных действий среди участников кластеризации. И результативность улучшения длительной взаимной связи должны полностью осознать экономические субъекты.

- развития кластеризации и её внедрение в производство увязать с разработчиками научных работ и грантами научно-исследовательских учреждений и вузов.

- в достаточной степени должна быть квалифицированная рабочая сила, которая должна понимать и поддерживать инициативу кластерного метода.

- обеспеченность ресурсами среди кластерных участников занимает особое место. В этой связи в акционерных предприятиях необходимо развивать консалтинг инфраструктуры и логическую структуру.

- стабильное развитие в перспективе кластерного подхода необходимо постоянно стимулировать спрос. Кластер должен постоянно быть платежеспособным на спрос готовой продукции. Это определяет успешность кластеризации.

Таким образом, методы оценки экономической эффективности, её критерии и показатели должны постоянно совершенствоваться, надо находить новые подходы, факторы, решения, способствующие экономить ресурсы акционерных предприятий и повышать эффективность их использования.

Список литературы:

1. Махмудов Э. Х. Промышленность Узбекистана: экономика, размещение, приоритеты развития (вопросы теории и практики). Ташкент: Иктисодиёт, 2013.

2. Ягодина Н. В. Формирование межотраслевых кластеров в легкой промышленности: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Омск, 2010. 22 с.

3. Мельман И. В. Сетевые черты кластерной организации производства // Современные аспекты экономики. 2005. №19 (86). С. 101-110.

References:

1. Makhmudov, E. Kh. (2013). Industry of Uzbekistan: economy, location, development priorities (theory and practice issues). Tashkent, Iktisodiet

2. Yagodina, N. V. (2010). The formation of interbranch clusters in light industry: the author's abstract of the diss. Ph.D. Omsk, 2010, 22. (in Russian)

3. Melman, I. V. (2005). Networking of cluster organization of production. *Sovremennye aspekty ekonomiki*, (19), 101-110. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 02.10.2017 г.*

*Принята к публикации
07.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Курбаниязов Ш. К. Методические подходы к оценке эффективности деятельности акционерных обществ // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 351-356. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kurbanyazov> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Kurbanyazov, Sh. (2017). Methodological approaches to the efficiency evaluation of joint-stock companies. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 351-356